

УДК 327

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ МЯГКОЙ СИЛЫ И КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ

САГАТЖАНОВА МАДИНА

Магистрант факультета международных отношений Казахского университета
международных отношений и мировых языков им. Абылай Хана
Алматы, Казахстан

***Аннотация:** В статье рассматриваются ключевые теоретические подходы к изучению феноменов мягкой силы и культурной дипломатии. Анализируются концепции Дж. Найя, конструктивистская перспектива, институциональный и критический подходы. Особое внимание уделяется взаимосвязи между теорией международных отношений и практиками культурного влияния на глобальной арене.*

***Ключевые слова:** мягкая сила, культурная дипломатия, международные отношения, теоретические подходы, конструктивизм, институционализм, критическая теория, идеология, глобальное влияние.*

Современная международная среда отличается высокой степенью взаимозависимости, информационной открытости и конкуренции не только на уровне материальных ресурсов, но и в области идей, образов и символов. Именно в этих условиях нематериальные формы влияния — такие как мягкая сила и культурная дипломатия — приобретают всё большее значение. Однако, чтобы адекватно анализировать их проявления и эффективность, необходимо рассматривать их не только как практические инструменты внешней политики, но и как объекты теоретического осмысления. Теоретическое обоснование этих понятий позволяет выявить внутреннюю логику их функционирования, понять условия их результативности и границы применимости.

Концепты «мягкой силы» и «культурной дипломатии» развиваются в пересечении нескольких научных дисциплин — международных отношений, политической теории, культурологии, коммуникационных исследований и даже маркетинга. Их трактовка существенно зависит от исследовательской позиции: реалисты видят в мягкой силе вторичный феномен, либералы подчеркивают её роль в кооперации и институциональном строительстве, конструктивисты рассматривают её как средство влияния через нормы и идентичности. Таким образом, исследование мягкой силы и культурной дипломатии требует не только понимания самих понятий, но и анализа методологических рамок, в которых они формулируются.

1. Либеральный подход

Либеральная традиция в теории международных отношений, получившая развитие с конца XIX века и особенно укрепившаяся после Второй мировой войны, исходит из предпосылки, что государства — хотя и являются основными акторами мировой политики — не единственные субъекты международных отношений. Кроме них, значимую роль играют международные организации, транснациональные корпорации, неправительственные организации, научные и культурные сообщества. Эта многослойность мировой политики создаёт пространство для сотрудничества, в котором принуждение не является единственным способом достижения внешнеполитических целей.

С позиции либерализма мягкая сила рассматривается как естественное и устойчивое проявление взаимозависимости между государствами. Чем выше уровень политических, экономических и гуманитарных связей между странами, тем большее значение приобретают нематериальные формы влияния: авторитет, доверие, симпатия, культурная совместимость. В условиях открытого мира государства заинтересованы в укреплении имиджа, формировании

привлекательности и создании долгосрочных партнёрств, которые невозможно построить исключительно на основе принуждения или экономической выгоды.

Ключевым понятием либерального подхода в этом контексте становится институциональное сотрудничество, в рамках которого культура и гуманитарные связи играют роль каналов налаживания взаимопонимания и снижения конфликтности. Либералы утверждают, что культура способствует социализации акторов, формированию доверия и снижению неопределенности в международной среде. Именно поэтому культурная дипломатия, с этой точки зрения, рассматривается не как изолированный инструмент, а как элемент системы международных связей, встраиваемый в более широкий контекст политического диалога и многостороннего сотрудничества.

Либеральные исследователи, такие как Роберт Кеохейн и Джозеф Най, подчеркивают важность норм, правил и институтов в ограничении произвола силы и обеспечении устойчивости мировой системы. В этом контексте мягкая сила служит своего рода «социальным капиталом» государства, который позволяет достигать целей через убеждение и участие, а не через контроль и давление. Особенно значима роль таких механизмов, как образование, международный обмен, научное сотрудничество, культурные программы, которые позволяют формировать долгосрочные связи и влиять на будущие поколения иностранных элит [1, с.41].

Показательным примером практического применения либерального подхода являются программы, поддерживаемые ЮНЕСКО, Советом Европы, Европейским союзом, а также двусторонние инициативы в области культурного обмена и стипендиального образования. Эти механизмы строятся на убеждении, что мир и развитие зависят не только от политической воли государств, но и от взаимопонимания народов. В этом смысле либеральный подход напрямую связывает культурную дипломатию с процессами демократизации, формирования глобального гражданства и «обучения через культуру».

Кроме того, в рамках либерального подхода часто используется концепция «мягкой интервенции», при которой страна, обладая высоким уровнем культурного и морального авторитета, может оказывать влияние на внутренние процессы в других государствах — не путём давления, а через демонстрацию альтернативного опыта, стандартов, ценностей. Это особенно заметно в гуманитарной политике ЕС, где культурная дипломатия встроена в стратегии по продвижению прав человека, гендерного равенства, устойчивого развития и демократических реформ [2, с.21].

Таким образом, в рамках либерального подхода мягкая сила и культурная дипломатия приобретают стратегическое значение как инструменты построения доверия, взаимозависимости и устойчивого мира. Культура, ценности и идеи, в этой модели, не менее значимы, чем ресурсы и интересы. При этом эффективность мягкой силы напрямую связана с легитимностью политики государства на международной арене и его способностью соблюдать провозглашаемые принципы на практике. Либеральный подход предлагает теоретическую основу для понимания мягкой силы как силы конструктивной, институциональной и долгосрочной по своему эффекту.

2. Неореализм и его критика мягкой силы

Неореализм (или структурный реализм), сформировавшийся во второй половине XX века, представляет собой одно из наиболее влиятельных направлений в теории международных отношений. Его ключевые положения были сформулированы Кеннетом Уолтцем в труде *Theory of International Politics* (1979), где основное внимание уделялось структуре международной системы, анархии как её определяющему принципу и стремлению государств к выживанию через наращивание материальных мощностей. В этой логике понятия «мягкая сила» и «культурная дипломатия» выглядят как второстепенные или даже иллюзорные инструменты, не способные серьезно повлиять на поведение государств в условиях жёсткой конкуренции за безопасность [3, с.76].

С точки зрения неореалистов, основной единицей анализа является государство, действующее в анархической международной системе, где отсутствует центральная власть. Следовательно, государства стремятся к накоплению материальной силы — прежде всего, военной и экономической — как единственной гарантии своей безопасности. В этом контексте культурное влияние и привлекательность не рассматриваются как значимые ресурсы: они могут сопровождать мощь, но не могут её заменить. Иными словами, культура может быть интересна, но она не останавливает армии и не изменяет структуру силового баланса.

Классические представители неореализма, такие как Джон Миршаймер, напрямую указывали на ограниченность концепции мягкой силы. В частности, он подчёркивал, что в условиях конфликта или геополитической конкуренции ни одна страна не будет принимать решения, отталкиваясь от симпатии к культуре другой державы. Сила, по его мнению, всегда должна быть ощутимой, измеримой и при необходимости — применимой. Мягкая сила, напротив, представляется слишком неопределённой, не поддающейся количественной оценке и не имеющей прямой связи с реальными результатами международной политики [4, с.55].

Скептицизм неореалистов по отношению к культурной дипломатии также основан на сомнениях в её автономности. Они рассматривают её либо как побочный продукт геополитического влияния (например, привлекательность культуры США обусловлена доминированием в экономике и военной сфере), либо как форму государственной пропаганды, не способной кардинально изменить поведение других стран. В рамках такой логики культурная дипломатия не может быть эффективным инструментом для малых или слабых государств, так как их культура не обладает силой проецирования в международную среду без материальной поддержки [5].

Кроме того, неореализм указывает на ограниченную транснациональность культуры, подчёркивая, что культурные продукты и символы, даже если они привлекательны в одной части мира, могут быть отвергнуты в другой по причине цивилизационных различий, этнонациональных конфликтов или идеологических расхождений. Это делает культурную дипломатию непредсказуемой и малоэффективной в условиях политического противостояния. Примером может служить восприятие западной поп-культуры в странах с традиционалистскими режимами, где она воспринимается как угроза, а не как ресурс сближения.

Тем не менее, даже среди неореалистов существует признание того, что мягкая сила может быть полезной в условиях отсутствия прямой конфронтации, если она выступает в качестве дополнения к жёсткой силе. В этой трактовке появляется идея «жёстко структурированной мягкой силы», которая контролируется государством, имеет ограниченные цели и встроена в более широкую стратегию силы. Но при этом сама по себе она не обладает автономной ценностью и не способна изменить структуру международной политики.

Таким образом, неореализм выступает с жёсткой критикой теории мягкой силы, считая её слишком абстрактной и идеализированной. С точки зрения этой школы, культурная дипломатия — это не более чем вспомогательный элемент внешнеполитической стратегии сильных государств, но не самостоятельный ресурс международного влияния. Такая позиция, несмотря на свою ограниченность, позволяет подвергнуть критическому анализу чрезмерно оптимистичные трактовки мягкой силы, а также подчёркивает необходимость её сопряжения с другими формами национальной мощи.

3. Конструктивистский подход

Конструктивизм, оформившийся в 1990-х годах как третья парадигма в международных отношениях наряду с реализмом и либерализмом, предложил принципиально новый взгляд на природу международной политики. В отличие от реализма, акцентирующего внимание на материальных интересах и балансе сил, и либерализма, сосредоточенного на институтах и экономической взаимозависимости, конструктивизм утверждает, что миропорядок формируется

не только объективными структурами, но и социальными конструктами — идеями, нормами, идентичностями и коллективными представлениями.

С точки зрения конструктивистов, мягкая сила и культурная дипломатия не просто сопровождают внешнюю политику, а формируют её смысловые рамки. Именно через культуру, ценности, язык и символы государства создают представление о себе и о других, определяя, кто является «своим» и кто — «чужим», кто «угроза», а кто — «партнёр». В этом контексте мягкая сила — это способность задавать интерпретационные схемы, которые становятся определяющими для поведения акторов в международной среде.

Ключевой фигурой конструктивизма является Александр Вендт, который в своей работе *Social Theory of International Politics* (1999) утверждает, что «анархия — это то, что государства из неё делают». Его подход применим и к мягкой силе: если международная среда формируется через взаимодействие и интерпретацию, то привлекательность культуры и ценностей — это не данность, а результат социального конструирования. Таким образом, государство, обладающее символическим капиталом, способно влиять на нормы и установки, формировать дискурс и структурировать восприятие международной реальности [6].

Культурная дипломатия, в рамках конструктивистского подхода, понимается как практика трансляции смыслов, направленная на изменение образов, ассоциаций и моделей поведения. Она воздействует не напрямую, а через создание или модификацию социальных контекстов, в которых принимаются решения. Например, если государство воспринимается как носитель прогрессивных гуманитарных ценностей, оно получает преимущество в моральной легитимности и может мобилизовать симпатии без применения давления. В этом смысле культурная дипломатия становится инструментом социальной инженерии на глобальном уровне.

Также конструктивизм обращает внимание на то, что восприятие мягкой силы всегда взаимозависимо: оно не может быть навязано односторонне. Результат зависит не только от того, что транслирует государство, но и от того, как это воспринимается внешней аудиторией — с её культурными кодами, историческим опытом, коллективной памятью. Именно поэтому конструктивисты подчеркивают значение восприятия и интерпретации, уделяя внимание символической политике, риторике, визуальному ряду, нарративам, историческим аллюзиям [7, с.60].

Вклад в развитие конструктивистской интерпретации мягкой силы внесли также Питер Каценштейн, Тед Хопф, Николас Онюф, которые подчеркивали роль идентичностей, политических культур и исторического опыта в определении направлений внешнеполитического поведения. Культурная дипломатия в их понимании — это не столько средство продвижения интересов, сколько форма поддержания диалога идентичностей, формирования пространства взаимного признания и трансграничной солидарности [8, с.14].

Одним из интересных приложений конструктивистского подхода является анализ национального брендинга как формы структурного влияния. Брендинг не просто продвигает имидж, он задаёт модель поведения и реакции: если страна воспринимается как лидер в сфере прав человека, инноваций, искусства или устойчивого развития, она получает «моральный кредит» на международной арене. Этот кредит, по сути, и есть мягкая сила в конструктивистской интерпретации — не ресурс, а социальное отношение, поддерживаемое символическими средствами [9, с.47].

Таким образом, конструктивизм вносит качественно новое измерение в исследование мягкой силы и культурной дипломатии. Он фокусируется не на материальных переменных, а на нормативной структуре международных отношений, где культура, язык, память и идентичность становятся ключевыми элементами силы. Культурная дипломатия в этой модели — это прежде всего дискурсивная практика, способная не просто укреплять имидж, но и переопределять международные смыслы, создавая благоприятную среду для сотрудничества и признания.

4. Теория мягкой силы Джозефа Ная

Концепция мягкой силы, предложенная американским политологом Джозефом Наем в конце 1980-х годов, стала важнейшим теоретическим прорывом в изучении нематериальных ресурсов влияния в международных отношениях. Впервые термин был введён в его книге *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power* (1990), а затем более полно разработан в работе *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (2004). С тех пор теория мягкой силы получила широкое признание как в академической среде, так и в политической практике, став ключевым элементом внешнеполитической доктрины США, ЕС, Китая, Японии, Южной Кореи и других государств.

Эта концепция основывается на предположении, что в условиях постбиполярного мира эффективность государственной политики всё чаще зависит не от способности навязать волю, а от умения вдохновить, убедить и привлечь.

Важной составляющей теории Ная является разграничение между ресурсами мягкой силы и поведением, к которому они приводят. Наличие культурных ценностей, университетов, успешного кинематографа или признанной правовой системы ещё не гарантирует автоматического влияния. Мягкая сила становится действенной только в том случае, если она воспринимается как привлекательная и достойная подражания, то есть зависит от контекста, аудитории и каналов трансляции. Это подчёркивает значимость восприятия и доверия, что роднит теорию мягкой силы с конструктивистским подходом [10].

С течением времени Джозеф Най уточняет и расширяет своё понимание. В условиях нарастания международной конкуренции и информационной насыщенности он вводит концепцию «умной силы» (*smart power*) — это сбалансированное и стратегически выверенное сочетание жёсткой и мягкой силы, позволяющее наиболее эффективно добиваться внешнеполитических целей. Умная сила предполагает не просто использование ресурсов, а их контекстно чувствительное применение, а также способность адаптироваться к изменениям глобальной среды [11, с.8].

Критики указывают на трудности с измерением мягкой силы, её зависимости от субъективного восприятия, а также на то, что привлекательность не всегда превращается в поведенческие изменения. Сам Най признаёт, что мягкая сила не исключает жёсткой, но дополняет её, делая более устойчивым влияние на долгосрочной дистанции. Он также подчёркивает, что мягкая сила должна быть поддержана институциями, которые обеспечивают устойчивую трансляцию ценностей, обучение и культурное присутствие.

Важным вкладом Ная в политическую практику стало то, что он реабилитировал гуманитарные и культурные ресурсы как стратегически значимые, поставив их в один ряд с традиционными показателями силы. В странах, ориентированных на глобальное присутствие (США, Франция, Япония, Китай), на основе теории мягкой силы начали выстраиваться целенаправленные культурные стратегии, национальный брендинг, программы публичной и культурной дипломатии.

Таким образом, теория мягкой силы Джозефа Ная предложила новую логику влияния в международной политике, соответствующую условиям постбиполярного и постиндустриального мира. Она оказала влияние как на академическую науку, так и на формирование практик внешнеполитического планирования в ведущих государствах, став краеугольным камнем современного гуманитарного влияния. При этом её потенциал реализуется только в сочетании с последовательностью внешней политики, внутренней легитимностью и устойчивыми каналами культурной коммуникации.

5. Публичная дипломатия как смежная теоретическая рамка

Понятие публичной дипломатии возникло в середине XX века как реакция на трансформацию международной коммуникации и переход от закрытой межгосударственной

дипломатии к более открытой и публичной внешнеполитической деятельности. В условиях глобализации, развития СМИ и массового образования государства всё чаще начали взаимодействовать не только с правительствами, но и с иностранными обществами напрямую. Именно в этом контексте культурная дипломатия стала восприниматься как составная часть более широкой категории публичной дипломатии.

Классическое определение публичной дипломатии предложил американский исследователь Эдмунд Галлион, который в 1965 году определил её как деятельность, направленную на влияние на мнение и установки зарубежной общественности с целью продвижения национальных интересов и внешнеполитических целей. В отличие от традиционной дипломатии, ориентированной на переговоры между государствами, публичная дипломатия стремится к формированию позитивного имиджа, созданию устойчивых гуманитарных связей, объяснению политики государства и продвижению его ценностей [12, с.95].

В теоретическом отношении публичная дипломатия близка к концепции мягкой силы, но отличается фокусом на коммуникационные стратегии и каналы. Она включает в себя широкий набор инструментов:

- информационные кампании,
- работа с иностранными СМИ,
- образовательные и академические обмены,
- культурные мероприятия и фестивали,
- взаимодействие с диаспорами, НПО и экспертным сообществом.

Один из ведущих современных исследователей в этой области, Николас Калл, предлагает рассматривать публичную дипломатию через пять основных направлений:

1. Слушание (listening) — изучение восприятия и ожиданий зарубежной аудитории;
2. Адвокация (advocacy) — разъяснение позиций и действий государства;
3. Культурная дипломатия — продвижение национальной культуры и языка;
4. Образовательный и научный обмен — укрепление интеллектуальных связей;
5. Межличностные контакты (exchange diplomacy) — построение доверия через долгосрочное взаимодействие [13].

Таким образом, культурная дипломатия рассматривается как один из ключевых компонентов публичной дипломатии, но не исчерпывает её содержания. Она действует преимущественно в гуманитарной сфере, тогда как публичная дипломатия охватывает также политическую и информационную плоскости.

Исследователи, такие как Джеймс П. Мелиссен, подчеркивают, что в современных условиях публичная дипломатия становится двусторонним процессом, в котором важно не только транслировать информацию, но и уметь выстраивать доверительные отношения, адаптироваться к ожиданиям и культуре принимающей стороны. Такая «новая публичная дипломатия» ориентирована не на пропаганду, а на взаимное обучение, партнёрство и долгосрочную вовлечённость [7, с. 195].

С теоретической точки зрения публичная дипломатия опирается на междисциплинарные подходы, включая теории коммуникации, брендинга, международного PR и социологии массовой информации. Особенно важную роль в этом контексте играет концепция «национального брендинга», разработанная Саймоном Анхольтом, согласно которой публичная дипломатия должна быть встроена в более широкую стратегию формирования привлекательного образа страны — через культуру, политику, экономику, спорт и туризм [14].

Критика публичной дипломатии заключается, прежде всего, в нечёткости границ между информационным воздействием и манипуляцией, а также в риске политизации культурных инициатив, которые могут быть восприняты как инструмент влияния, а не как акт доброй воли.

Тем не менее, в условиях современной медиасреды публичная дипломатия остаётся одной из немногих устойчивых платформ для долгосрочного гуманитарного взаимодействия.

Таким образом, публичная дипломатия как теоретическая рамка тесно связана с концепцией мягкой силы и включает в себя культурную дипломатию как важный, но не единственный компонент. Она предоставляет инструменты для изучения не только содержания и источников привлекательности, но и каналов её трансляции, реакций аудитории и стратегий управления международным имиджем.

6. Теории культурной дипломатии

Несмотря на то, что культурная дипломатия нередко рассматривается как часть более широкой категории публичной или мягкой силы, в последние десятилетия она также сформировалась как самостоятельное направление теоретического и прикладного анализа. Особенно активно эти исследования развиваются на стыке международных отношений, культурологии, антропологии, коммуникативистики и политической философии. В рамках этого направления культурная дипломатия понимается не только как инструмент влияния, но и как способ построения взаимопонимания, межкультурного диалога и формирования глобального культурного пространства.

Одним из первых исследователей, систематизировавших понятие культурной дипломатии, стал Милтон Каммингс. Он определил её как «обмен идей, информации, искусства и других аспектов культуры между народами для взаимного понимания». Это определение подчёркивает непропагандистский, гуманитарный характер культурной дипломатии, ориентированной на двустороннюю коммуникацию и взаимное признание, а не на одностороннюю экспансию [15, с.7].

Позднее в исследованиях культурной дипломатии обозначились два главных направления:

1. Инструментальное — рассматривающее культурную дипломатию как инструмент внешнеполитического влияния и «мягкой силы»;
2. Гуманитарное — подчёркивающее её ценностную автономию и роль в укреплении международного взаимопонимания и доверия.

Инструментальное направление активно развивалось в США, Великобритании и Франции и ориентировано на эффективность, измеримость и стратегическое планирование. В этом подходе культурная дипломатия рассматривается как способ достижения конкретных внешнеполитических целей через создание позитивного имиджа, формирование элит, лояльных к стране-инициатору, продвижение языка и национального бренда. Примером такого подхода является деятельность Гёте-Института, Альянс Франсез, Британского совета, Институтов Конфуция.

Гуманитарное направление более характерно для академической среды Европы и ЮНЕСКО, и в нём культурная дипломатия трактуется как форма «моральной внешней политики», способствующая укреплению глобального взаимопонимания, сохранению культурного разнообразия, устойчивому развитию. Здесь делается упор на этическое измерение культурного обмена, его вклад в предотвращение конфликтов, развитие образования, защиту нематериального наследия.

Исследователи в работе *Cultural Diplomacy: Beyond the National Interest* указывают на необходимость перехода от «монологической» к «диалогической культурной дипломатии», предполагающей равноправное участие культурных партнёров, чувствительность к локальному контексту и отказ от неокOLONIALных практик. По их мнению, культурная дипломатия должна быть двусторонней, контекстуальной и совместно производимой, а не централизованно транслируемой [16, с.11].

В рамках теорий культурной дипломатии также развивается критическая перспектива, анализирующая, как культурная дипломатия может использоваться для маскировки

политических интересов или воспроизводства глобального неравенства. Критики указывают, что за риторикой культурного сотрудничества может скрываться желание навязать определённые нормы, а культурные проекты — служить прикрытием для расширения геополитического влияния.

Существуют также прикладные модели оценки эффективности культурной дипломатии, включая количественные и качественные индикаторы: охват аудитории, изменение восприятия, уровень доверия, число устойчивых партнёрств и совместных инициатив. Однако в теории подчёркивается, что главная ценность культурной дипломатии — это создание доверительных, устойчивых, неинструментальных отношений, которые сложно измерить в краткосрочной перспективе.

Таким образом, теории культурной дипломатии поднимают важные вопросы о границах между культурой и политикой, между влиянием и сотрудничеством, между экспансией и взаимностью. В условиях глобальной поляризации, кризиса доверия и усиления идеологических конфликтов именно культурная дипломатия может играть роль института гуманитарной деэскалации — особенно там, где традиционные каналы дипломатии оказываются заблокированными.

7. Междисциплинарные и прикладные подходы

Современное изучение мягкой силы и культурной дипломатии невозможно без привлечения междисциплинарных подходов, поскольку данные явления находятся на стыке политики, культуры, коммуникации, экономики, социологии и международного права. Это обуславливает необходимость комплексного анализа, который выходит за рамки классических парадигм международных отношений и опирается на инструментарий смежных научных дисциплин.

Одним из таких направлений является культурология, в рамках которой культурная дипломатия рассматривается как особый вид культурной коммуникации между обществами. Исследователи акцентируют внимание на семиотике символов, интерпретации культурных кодов, роли национальных нарративов и образов памяти. Культурный обмен в этом подходе трактуется не только как канал трансляции, но и как пространство для переосмысления идентичности, в том числе — в процессе международного диалога. Здесь культурная дипломатия сближается с теориями культурного посредничества и интеркультурализма.

Из социологии заимствуется понятие социального капитала, актуальное для оценки эффективности мягкой силы. Культурные контакты, доверие, повторяющееся взаимодействие, сопричастность к символическим ресурсам страны-донора создают устойчивые связи между обществами, которые в будущем могут преобразоваться в политическую или экономическую лояльность. Такой подход позволяет видеть культурную дипломатию не только как влияние «сверху», но и как горизонтальную сеть межличностных отношений.

Особое место в междисциплинарной рамке занимает коммуникационная теория, в частности — исследования в области межкультурной коммуникации, медиаанализа, публичного пространства, инфополитики. Внимание здесь сосредоточено на том, как именно строится сообщение, как оно воспринимается различными аудиториями, какие каналы обеспечивают наибольшую вовлечённость. Развитие цифровой среды делает коммуникационное измерение культурной дипломатии особенно важным: от интерфейса и дизайна культурных платформ до поведения в социальных сетях и анализов цифровой репутации страны (digital country image) [7, с. 91].

На пересечении политологии, маркетинга и международных отношений сформировалось направление национального брендинга. Странники этой школы (прежде всего Саймон Анхольт) рассматривают мягкую силу и культурную дипломатию как части единой стратегии по формированию позитивного, конкурентоспособного и узнаваемого образа страны на международной арене. Этот подход включает в себя визуальные символы (флаг, логотип, цвета),

ассоциации с креативными отраслями, институциональные платформы (форумы, фестивали, выставки), а также интеграцию культуры в туризм, экспортную политику и спортивные события.

С началом XXI века всё большее значение приобретают цифровые и сетевые подходы. Здесь культурная дипломатия изучается как динамическая система, в которой участвуют не только государства, но и городские власти, университеты, культурные кластеры, неправительственные организации, креативные индустрии и индивидуальные акторы (например, инфлюенсеры, блогеры, художники). Эта «расширенная дипломатия» реализуется через сетевые платформы, цифровые культурные хабы, стриминг-сервисы, а также международные коллаборации и трансграничные цифровые инициативы (например, Google Arts & Culture, Europeana, Seoul Metropolitan Government's Smart Tourism Strategy) [17, с.180].

Наконец, урбанистика и музейное дело в последние годы также стали полноправными участниками анализа культурной дипломатии. Концепции городской дипломатии, креативных городов ЮНЕСКО, экспозиционной репрезентации культуры, архитектуры как языка культурной политики — всё это обогащает понимание того, как мягкая сила может работать не только на национальном, но и на локальном уровне.

Таким образом, междисциплинарный подход позволяет рассматривать мягкую силу и культурную дипломатию как сложные, многоуровневые, гибридные феномены, выходящие за пределы традиционной внешней политики. Их изучение требует сочетания политической теории, культурного анализа, коммуникативной практики и институционального дизайна, что делает данную область одной из самых динамичных и перспективных в современной гуманитарной и международной аналитике.

Теоретическое осмысление мягкой силы и культурной дипломатии показывает, что данные феномены занимают промежуточное положение между политикой и культурой, между рациональными стратегиями влияния и символическим взаимодействием. Разные исследовательские школы — от либерализма и неореализма до конструктивизма и междисциплинарных подходов — предлагают разнообразные интерпретации, отражающие как методологические различия, так и специфику глобального контекста.

Либеральный подход подчеркивает значимость культурных и гуманитарных связей как средств укрепления международного сотрудничества и формирования долгосрочной взаимозависимости. Неореализм, напротив, относится к мягкой силе скептически, трактуя её как неустойчивый и подчинённый ресурс, зависимый от структуры материального могущества. Конструктивизм предлагает более гибкое понимание влияния через культуру, акцентируя внимание на формировании норм, идентичностей и смыслов. Теория Джозефа Ная легитимизировала мягкую силу как отдельную форму власти, а также открыла путь к её практическому применению и количественной оценке. Публичная дипломатия добавляет измерение коммуникации и медиатизации, расширяя арсенал культурной политики за счёт прямого взаимодействия с иностранными обществами.

Современные исследования культурной дипломатии всё чаще выходят за пределы классических теорий международных отношений и интегрируют инструменты культурологии, социологии, медиакоммуникаций, брендинга и урбанистики. Это позволяет рассматривать культурную дипломатию как многоуровневый процесс, включающий не только государства, но и города, университеты, креативные индустрии, гражданское общество. Такая междисциплинарная перспектива позволяет глубже понять механизмы формирования привлекательности, доверия и символического капитала на глобальной арене.

В целом, рассмотренные теоретические подходы демонстрируют, что мягкая сила и культурная дипломатия — это не только инструменты, но и отражение эволюции самой международной системы, переходящей от конфронтации к сетевому взаимодействию, от жёсткой конкуренции к гибким гуманитарным стратегиям. Теоретическое осмысление этих процессов

позволяет обосновать аналитические рамки для дальнейшего исследования культурной дипломатии как важнейшего компонента современной политики влияния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Schéré E. Soft Power-The Underestimated Strategy for Global Influence //Fletcher F. World Aff. – 2021. – Т. 45. – С. 41.
2. Chitty N. Soft power, civic virtue and world politics (section overview) //The Routledge handbook of soft power. – 2017. – С. 9-36.
3. Waltz, K.N. Theory of International Politics / K.N. Waltz. – Long Grove : Waveland Press, Inc., 2010. – 251 с.
4. Сетов Н. Р. Теория «Наступательного реализма» Дж. Миэршеймера //Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2011. – Т. 7. – №. 1. – С. 54-61.
5. Нұрадин Г., Ранова Г. Көпполярлы әлемдегі «жұмсақ күш»-мәдени дипломатия туралы философиялық ойлар //ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР. – 2023. – Т. 79. – №. 3.
6. Wendt A. Social theory of international politics. – Cambridge university press, 1999. – Т. 67.
7. Melissen, J. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations / J. Melissen. – New York : Palgrave Macmillan, 2005. – 221 с.
8. Алексеева Т. А. Мыслить конструктивистски: открывая многоголосый мир //Сравнительная политика. – 2014. – №. 1 (14). – С. 4-21.
9. Васильева О. А. Концептуальные основы национального брендинга //Евразийский союз ученых. – 2014. – №. 7-5. – С. 45-48.
10. Жумабеков М. У., Мажинбеков С. А., Тулеманова Р. Е. Әлемдік саясаттағы «жұмсақ күш»: көріністің мәні мен негізгі формалары //Известия. Серия: Международные отношения и регионоведение. – 2024. – Т. 56. – №. 2.
11. Nye Jr J. S. Smart power //New Perspectives Quarterly. – 2009. – Т. 26. – №. 2. – С. 7-9.
12. Бурлинова Н.В. Соотношение понятий «мягкая сила» и «публичная дипломатия» в российском общественно-политическом и экспертном дискурсе // Политическая наука в меняющемся мире: новые практики и теоретический поиск материалы Всероссийской конференции РАПН с международным участием. Москва: Российский университет дружбы народов, 2023. С. 95–96.
13. Cull, N.J. «Public diplomacy» before Gullion: the evolution of a phrase / N. J. Cull // The USC Center on Public Diplomacy (CPD): электронный журнал. [эл. доступ]. URL: <https://uscpublicdiplomacy.org/blog/public-diplomacy-gullion-evolution-phrase>. (дата обращения: 20.11.2024).
14. Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2022 // Ipsos: [сайт]. URL: <https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-11/NBI%202022%20-%20Full%20Report.pdf> (дата обращения: 25.11.2024).
15. Cummings M. C. Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey. – Washington : Center for Arts and Culture, 2003. – 35 p.
16. Ang I., Isar Y. R., Mar P. Cultural diplomacy: beyond the national interest? //Cultural Diplomacy: Beyond the National Interest?. – Routledge, 2018. – С. 11-27.
17. Grincheva N. The past and future of cultural diplomacy //International Journal of Cultural Policy. – 2024. – Т. 30. – №. 2. – С. 172-191.